

21-ASR AXBOROT TEXNALOGIYALAR ASRI, RAQAMLI DAVRDA TA'LIM VA TARBIYA JARAYONLARIDA TILNING O'RNI

Xo'janov Fozil Xolto'ra o'g'li

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Fizika-matematika fakulteti Fizika-astronomiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14927210>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kundagi dolzarb va muhim omillardan bo'lgan raqamli texnologiyalarni xorijiy tilni o'rganishdagi ahamiyati haqida ma'lumot berilgan. Shu bilan birgalikda raqamli savodxonlik, texnologiyaga kirish va raqamli vositalarga haddan tashqari ishonish kabi muammolarni hal qilish kerakligi, raqamli tillarni o'rganish kelajagi sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar va immersiv texnologiyalardagi davom etayotgan yutuqlar bilan istiqbolli ko'rinishi va bu yanada bog'langan va ko'p tilli dunyoga yo'l ochishi haqida fikr yuritilib boriladi. Zamonaviy davr, insonlarning yashash, tarzi kundalik yumushlari va hayot jilg'alarining har bir qismiga axborot tizimining chuqur kirib kelishlari va bu jarayonda ko'p millatli dunyo orasida insonlarning orasidagi muloqat qilish uchun zarur bo'lgan tilning o'rni beqiyos. Mana shunday bir axborot texnologiyalar asri, Raqamli davrda har bir davlat, millat, xalqning o'z ona tili kerakligi lozim bo'ladi.

Kalit so'zlar: texnologiya, raqamli davr, til, millat, davlat, xalq, axborot, sertifikat, IELTS, ta'lim, tarbiya, raqamlashtirish, ta'limni raqamlashtirish.

Abstract: In this article, one of the current and important factors information about the importance of digital technologies in foreign language learning. Along with this, it is argued that issues such as digital literacy, access to technology and over-reliance on digital tools need to be addressed, and that the future of digital language learning looks promising with continued advances in artificial intelligence, big data and immersive technologies, paving the way for a more connected and multilingual world. In the modern era, the information system has penetrated deeply into every part of people's lifestyles, daily activities and life circles, and in this process, the importance of the language necessary for communication between people in a multinational world is incomparable. This is the age of information technologies. In the digital age, every state, nation, and nation needs its own mother tongue.

Key words: Technology, digital age, language, nation, state, people, information, certificate, IELTS, education, education, digitization, digitization of education.

Аннотация. В данной статье одним из актуальных и важных факторов информация о важности цифровых технологий в изучении иностранных языков. Наряду с этим необходимо решить такие проблемы, как цифровая грамотность, доступ к технологиям и чрезмерная зависимость от цифровых инструментов, а будущее цифрового изучения языков выглядит многообещающим благодаря продолжающемуся развитию искусственного интеллекта, больших данных и иммерсивных технологий, прокладывающих путь к более связанному и многоязычному миру. В современную эпоху информационная система глубоко проникла во все сферы жизни, повседневной работы и жизненного круга людей, и в этом процессе роль языка, необходимого для общения между людьми в многонациональном мире, бесподобна. Наступил век информационных

технологий. В эпоху цифровых технологий каждому государству, нации и нации необходим свой родной язык.

Ключевые слова: *технологии, цифровой век, язык, нация, государство, люди, информация, сертификат, IELTS, образование, образование, цифровизация, цифровизация образования.*

KIRISH

Ta'lim tizimi sifati va samaradorligini oshirishning asosiy usullaridan biri o'quv jarayonida zamonaviy axborot kommunikasion texnologiyalarni, shu jumladan multimediyali o'quv kurslarini qo'llash, o'qituvchi va o'quvchining interfaol o'zaro aloqalarini ta'minlash, multimediyali o'quv kurslari va darsliklarini ishlab chiqishda yuqori malakali kadrlarni jalb etishdan iborat bo'ladi. Bizga ma'lumki, bugungi kunda ta'lim sohasi sifat va samaradorligini oshirishni zamonaviy kompyuter va axborot texnologiyalari vositalarisiz tasavvur qilish qiyin. Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ta'lim jarayonini didaktik va axborot ta'minotining yangi avlodini ishlab chiqish va joriy etish bosqichida ta'lim-tarbiya mazmunini o'zlashtirishning muammolarini yechishga qaratilgan zamonaviy ta'lim-tarbiya texnologiyalarini yaratish dolzarb masala ekanligi takidlangan. Shu jumladan, ta'lim-tarbiya jarayonida fan va ishlab chiqarish bilan integratsiyasi usullarini rivojlantirish, uni amaliyotga joriy etish, nazariy va amaliy mashg'ulotlar hamda mustaqil bilim olish jarayonini individuallashtirish, shu bilan birga masofali ta'lim tizimi texnologiyasini, uning vositalarini ishlab chiqish, o'zlashtirish, yangi pedagogik va axborot texnologiyalari hamda masofali o'qitish texnologiyalari asosida o'quvchilarni o'qitishni jadallashtirish ana shunday dolzarb vazifalar sirasiga kiradi[1].

Globallashib borayotgan dunyoda bir nechta tillarda muloqot qilish qobiliyati muhim mahoratga aylandi. Raqamli texnologiyalarning paydo bo'lishi hayotimizning ko'p jabhalarida, jumladan, yangi tillarni o'rganishda inqilob qildi. Bugungi kunda ta'lim tizimini yanada yuksaltirish, tillarni mukammal o'rganishni targ'ib qilish hamda bu yunalishda raqamli texnologiyalardan to'g'ri foydalanish hozirgi kunning ommabop mavzularidan desak mubolaga bo'lmaydi. Rivojlanib kelayotgan yosh avlodning raqamli texnologiyalar bilan birgalikda chet tillarini o'rganish foizlarini oshirish ham porloq kelajakning yaratilishidir[2].

Kundan-kunga zamonaviylashib borayotgan O'zbekistonda texnologiyalarni va ta'limni yuksaltirish shuningdek an'anaviy ta'limni o'zgartirish bilan birgalikda unga o'zgacha yangiliklar qo'shib, ta'lim sifatini oshirish hamda masofaviy ta'limning ko'rilmagan qirralarini ochish biz yoshlarning qo'lida ekan bunga bor kuchimiz va bilmimiz bilan harakat qilmog'imiz lozim. Bu yo'lda esa bunday raqamli texnologiyalar dnyo bo'ylab oson o'zlashtirish va qulaylik taqdim etadi. Bundan tashqari, ular yaxshilaydigan keng va o'zaro faol bo'lgan muhitlarni taklif qilishadi bu tillarni o'zlashtirish, o'quvchilarga o'z ko'nikmalarini real dunyo sharhlarida amalda qo'llashga yordam beradi[5].

Raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalariga faol kirib bormoqda. Axborot resurslari barcha toifadagi fuqarolar uchun: yosh bolalardan tortib pensionerlargacha axborot texnologiyalari zamonaviy jamiyatni tashvishga soladigan mutlaqo barcha muammolarni hal qilishga qodir degan g'oyani yaratadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar butun dunyo bo'ylab universitetlar va boshqa ta'lim muassasalarini rivojlantirish uchun yangi vositalarni taqdim etadi. Raqamlashtirish tajriba va bilim almashish imkoniyatini beradi, odamlarga ko'proq o'rganish va kundalik hayotlarida ko'proq ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Yaqin kelajakda ta'lim muhitida raqamlashtirish bilan bog'liq jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Elektron ta'lim tizimi yangi imkoniyatlar va yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda. Asosiy imkoniyatlar qatoriga ta'lim

olish muammolarini hal etish, ta'lim shaklini tanlash imkoniyatlarini kengaytirish, bilimlarni uzatish vositalarining xilma-xilligini ko'paytirish kiradi. Raqamlashtirish tufayli bugungi kunda hamma ilgari faqat mutaxassislar va olimlar uchun mavjud bo'lgan ma'lumotlarga kirishi mumkin. Ta'lim va fan olami global tus oldi. Misli ko'rilmagan o'zgarishlar davrida ko'plab universitetlar o'zlarining noyob fazilatlarini va raqobatdosh ustunliklarini saqlab qolgan holda, moslashishga va global ilmiy va ta'lim xaritasida o'z o'rnini topishga harakat qilmoqdalar. Raqamli asrda haqiqat uchun kurash. Biz yashayotgan davr insoniyatga yangi imkoniyatlar taqdim etibgina qolmay, jiddiy muammolarni ham o'zi bilan birga olib kelmoqda. Axborot ishlab chiqarish va tarqatish tezligiga yetishish qiyin bo'lgan asrimizda kommunikatsiyalar ekotizimi tub o'zgarishlar jarayonini boshdan kechirmoqda. Ammo bu o'zgarish jarayoni faqat ijobiy rivojlanishni o'z ichiga olmay, axloqiy, madaniy va insoniy sinovlarni ham birgalikda olib kelmoqda[3].

Texnologiya tez rivojlanayotgan, bu murakkab va yangi davrda kundalik hayotning bir qismiga aylangan sun'iy intellekt va algoritmlar endi faqat vosita bo'lib qolmay, kuch muvozanatini qayta belgilaydigan omilga ham aylandi. Haqiqat va yolg'on o'rtasidagi chegaralar kundan-kunga xiralashib borayotgan va insoniyat «haqiqat inqirozi» deb atash mumkin bo'lgan noaniqliklar girdobi bilan kurashayotgan bir paytda, biz katta sinovlar bilan yuzlashyapmiz va bu muammolarni yengib o'tishning yagona yo'li samarali muloqot strategiyalarini ishlab chiqish ekanini yaxshi bilamiz. Sun'iy intellekt vositalari dunyoni va barcha sohalarni tezlik bilan o'zgartirmoqda. Bugun sun'iy intellekt strategik kommunikatsiyada o'yin qoidalarini o'zgartiruvchi kuch sifatida oldimizda turibdi. Ma'lumotlarni tahlil qilish, kontent yaratish va inqirozlarni boshqarish kabi sohalarda taqdim etayotgan imkoniyatlari bir necha yil oldingina tasavvur qilib bo'lmaydigan tezlik va samaradorlikni ta'minlamoqda. Yaqin yaqingacha faqat ilmiy-fantastik filmlardagina tasavvur qilingan g'oyalarga bugun har bir inson osonlik bilan foydalanishi mumkin bo'lgan darajaga yetdi. Ammo, afsuski, texnologiyaning bu ijobiy rivojlanishi noto'g'ri maqsadlarda qo'llanilganda, raqamli qurolga aylanish ehtimolini keltirib chiqarmoqda. Deyepfake texnologiyasi yordamida sun'iy intellekt asl kontentni soxta kontentdan ajratib bo'lmas darajada o'zgartirib, jamiyatlarning ishonchiga putur yetkazmoqda va haqiqat inqirozini chuqurlashtirmoqda. Bu esa dezinformatsiya, manipulyasiya va axloqiy buzilishlarning halokatli natijalarini sezilarli darajada oshirmoqda. Algoritmlar nazorati ostidagi dunyoda, odamlarning faqat aks-sado xonalarida qamalib qolishiga, jamiyatning bo'linishini kuchaytirib, haqiqat o'rnini manipulyasiya egallashiga olib kelmoqda. Bu holat, sun'iy intellektning axloqiy tamoyillar bilan boshqarilishi shartligini yana bir bor ko'rsatmoqda. Sun'iy intellektning raqamli sohada qo'llanilishi javobgarlik, shaffoflik va axloqiy tamoyillarni ham kun tartibiga olib chiqmoqda[6].

Mehnat bozoriga til biladigan yoshlar kirib kelishini rag'batlantirish uchun xususiy o'quv markazlarida xorijiy tillarni o'rganadigan yoshlarga xarajatlari "2+6" shaklida qoplab beriladi. Bunda o'quv xarajatlarining dastlabki 2 oyi o'quvchilarning o'z mablag'idan, qolgan 6 oyi davlat hisobidan to'lab beriladi. Shuningdek, xorijiy tillardan C1 darajasiga ega bo'lgan yoshlar tashabbus ko'rsatib, olis va chekka hududlarda chet tillariga ixtisoslashgan o'quv markazlarini ochsa, ularga 120 million so'mgacha foizsiz ssuda beriladi. Shavkat Mirziyoyev 2024-yil fevralida yoshlar bandligini ta'minlash chora-tadbirlari bo'yicha yig'ilish o'tkazganida xususiy kurslarda o'qib, C1 sertifikatini olgan yoshlarga o'qish xarajatlari, nemis, fransuz, koreys, yapon va xitoy tillari bo'yicha esa B2 darajasi sertifikatini olish xarajatlari qoplab berilishi, nafaqat sertifikat olishdagi imtihon xarajati, balki olti oylik o'qish puli ham to'lab berilishi ma'lum qilingandi. 2024-yilning iyulida "Yoshlarni xorijiy tillarga o'qitish tizimi samaradorligini

oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi prezident qarori bilan ayrim yoshlarning til o'rganish bo'yicha o'qish xarajatlarini qoplash uchun bir martalik moddiy rag'batlantirish tizimi joriy etildi. Unga ko'ra, imtihon topshirish xarajati qoplanadigan xalqaro imtihon tizimlari bo'yicha ingliz, nemis, fransuz, koreys, xitoy va yapon tillaridan kamida C1 yoki unga tenglashtirilgan mos darajadagi sertifikat olgan yoshlarning imtihon topshirish xarajatlarini kompensatsiya qilishga qo'shimcha ravishda o'qish xarajatlarini qoplash uchun BHMning 3 baravari miqdorida bir moddiy rag'batlantiriladi. 2024-yil 1-sentyabrdan 2027-yil 1-yanvargacha yoshlarning nemis, fransuz, koreys, xitoy va yapon tillari bo'yicha xalqaro imtihon tizimlarida imtihon topshirish xarajatlari qoplab berilishi uchun ular tomonidan to'planishi lozim bo'lgan ballning (sertifikat darajasining) minimal ko'rsatkichi bir pog'ona pasaytirildi[4].

XULOSA

“Biz raqobatdosh davlat qurishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliygoah bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishlari shart. Bu qat'iy talab har bir ta'lim muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim”, — dedi Shavkat Mirziyoyev[4]. Haqiqatdan ham bugungi kunda uchinci renesans yoshlari sifatida bemalol ayta olamizki raqamli davrda yashayapmiz, ta'lim olmoqdamiz va dunyo ilm-fan bozoriga kirmog'imiz uchun esa albatta tillarning o'rni katta albatta. Sababi raqamlashish davrida dunyo axborot texnologiyalaridan keng foydalanish uchun chet tillarini bilish bizning raqamli davrda raqamli ta'lim olishimiz uchun katta zamin yaratadi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR

1. Saydaliyev S. Chet tili o'rgatish metodikasidan maruza matnlari - Namangan-2002
2. Yo'ldoshev J. Yangi pedagogik texnologiyalar yo'nalishlari, muammolari. Xalq ta'limi 1999-yil
3. **TIL O'QITISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING ROLI** Gulsanam Botirova Farangiz Xudoyorova Samarqand davlat chet tillari instituti, Samarqand davlat chet tillari instituti, roman-german fakulteti ingliz tili roman-german fakulteti ingliz tili filologiyasi 1-bosqich talabasi filologiyasi 3-bosqich talabasi
4. **ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA ROLLARIF.** A. Israilova Chirchiq Davlat Pedagogika Universitet
5. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14-fevral 2025 yil yoshlar bilan muloqot qildi. Videosektor shaklida o'tgan uchrashuvda yoshlar uchun imkoniyatlarni yanada kengaytirish chora-tadbirlari muhokamasi nutqidan.
6. www.wikipedia.uz
7. <https://president.uz>
8. <https://darvo.uz>